

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

Impacto Científico

Universidad del Zulia

Junio 2025
Vol. 20 N° 1

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN: 1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 20. N°1. Junio 2025. pp. 143-160

DOI:10.5281/zenodo.15693646

Componentes cognitivo y conductual de la autoestima en los docentes de la Unidad Educativa de Educación Especial de Deficiencias Auditivas “Cabimas”

María Leal Mejías

*Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago
Cabimas Edo. Zulia - Venezuela*

 <https://orcid.org/0009-0009-7023-2556>
marialealmejias12@gmail.com

Resumen

La autoestima forma parte importante del desarrollo de la personalidad, así cada persona puede desenvolverse efectivamente en todos los ámbitos, especialmente en el laboral; desde esta perspectiva, la presente investigación tuvo como objetivo identificar los componentes cognitivo y conductual de la autoestima en los docentes de la UEEEDA “Cabimas” utilizando como autores base Aragón y Aragón (2009) y Álvarez (2007). El estudio fue descriptivo, de campo y transeccional. La población estuvo conformada por 22 docentes. Para la recolección de datos se aplicó un (01) cuestionario con escala tipo Likert de 5 alternativas de respuesta siendo validado por cinco (5) expertos, el mismo contuvo 24 ítems. Se estimó la confiabilidad utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, resultando en 0.98, es decir, el instrumento es altamente confiable. Para analizar los datos se utilizó la estadística descriptiva obteniendo una muy alta presencia del componente cognitivo de la autoestima y un promedio alto del componente conductual en la población estudiada; posteriormente se procedió a realizar la respectiva contrastación con las teorías. Se concluyó que los docentes persisten para lograr sus objetivos de vida asumiendo nuevos retos y compromisos.

Palabras clave: Componente cognitivo, componente conductual, autoestima.

Cognitive and behavioral components of self-esteem in teachers at the Cabimas Special Education Unit for Hearing Impairments

Abstract

Self-esteem is an important part of personality development, so each person can function effectively in all areas, especially at work. The objective of this research was to identify the cognitive and behavioral components of self-esteem in teachers at the UEEEDA "Cabimas" using Aragón and Aragón (2009) and Álvarez (2007) as base authors. The study was descriptive, field and transectional. The population was made up of 22 teachers. For data collection, one (01) questionnaire with a Likert-type scale of 5 response alternatives was applied, validated by five (5) experts, it contained 24 items. Reliability was estimated using Cronbach's Alpha coefficient, resulting in 0.98, that is, the instrument is highly reliable. To analyze the data, descriptive statistics were used, obtaining a very high presence of the cognitive component of self-esteem and a high average of the behavioral component in the studied population; Subsequently, the respective contrast with the theories was carried out. It was concluded that teachers persist to achieve their life goals by assuming new challenges and commitments.

Keywords: Cognitive component, behavioral component, self-esteem.

Introducción

En la sociedad actual, mucho se ha escuchado hablar de la palabra "autoestima"; sin embargo, pocos saben lo que realmente significa y la gran trascendencia que tiene en la vida personal, familiar, grupal y laboral de las personas para emprender nuevos retos, verse mejor a sí misma y comprender asertivamente a los demás como parte de la integralidad del individuo.

De acuerdo a lo expresado por Aragón y Aragón (2009) la autoestima se refiere a "aquella actitud construida sobre la base de lo que se piensa de sí mismo, la aceptación positiva de las características individuales y la actuación coherentemente relacionada", es decir, que la autoestima se configura sobre las propias actitudes que asume cada individuo sobre sí mismo, dando como resultado la valía que se tiene, y se da a conocer a través de cada acto, cada decisión, cada pensamiento.

En ese sentido, la personalidad del hombre es una unidad organizada e integrada, constituida por muchos elementos que actúan conjuntamente. La autoestima forma

parte importante del desarrollo de esa personalidad y, por lo tanto, es un factor determinante en la conducta y forma de comportarse dentro de la sociedad.

Es por ello que, un individuo con una adecuada autoestima por lo general se valora y siente seguridad en sí mismo en todos los aspectos, se siente útil, se comunica con facilidad sintiéndose a gusto en las relaciones sociales sin dejarse manipular, lo que significa, que la autoestima es un aspecto importante en la vida de cualquier ser humano, ya que, da la confianza en las propias capacidades para enfrentar positivamente los desafíos, considerándose digno y merecedor de respeto, amor, con derecho a afirmar y suplir sus necesidades.

En contraste, un individuo con una autoestima inadecuada, según Villanueva (2019) sufre desesperanza, desinterés, falta de entusiasmo manifiestan mucha inseguridad en lo que hacen, se autolimitan, se sienten incapaces de alcanzar sus metas, por ende, no está en las mejores condiciones para la formación de sus alumnos ya que está centrado en el fracaso en todos los ámbitos de la vida.

Ahora bien, la autoestima de los docentes de hoy en día abarcando sobre todo las áreas de la cognición y la conducta constituye un factor relevante en su desarrollo profesional, ya que hace referencia al sentimiento de valía personal que cada individuo tiene hacia sí mismo, lo que permite sentirse apto para la vida, capaz, valioso y con la energía suficiente para enfrentar los problemas que se puedan presentar, conscientes de sus potencialidades, cualidades y debilidades.

Por tal motivo, el desempeño docente está relacionado con todo lo que el educador hace en su ambiente de aprendizaje, para mantener un proceso de modificación conductual, donde tenga la oportunidad real y efectiva al satisfacer sus necesidades básicas enriqueciendo elementos fundamentales de su autoestima que le permitan quererse y apreciarse a sí mismo, manifestando en sus acciones autonomía, independencia y responsabilidad.

En el ámbito educativo, y desde una perspectiva cognitiva, Medina (2017) considera que el desempeño docente se manifiesta a través de las acciones que desarrolla el profesorado en su actividad profesional, la cual exige la presencia de un conjunto de cualidades personales y condiciones que se erigen como condicionantes necesarias para la adecuada materialización de estas acciones.

Desde este punto de vista el desempeño de un docente está íntimamente relacionado con las cogniciones que él tiene de sí mismo; estas cogniciones conllevan a valoraciones que son determinantes en las formas de pensar, sentir y actuar en el ámbito educacional.

Por consiguiente, es importante que el docente desarrolle su área cognitiva y conductual íntimamente relacionada con un adecuado manejo de su propia estima a fin de no dejar reflejar en las aulas de clases sus problemas, desavenencias, dificultades y situaciones de estrés que puedan envolver y perturbar la personalidad de los estudiantes en formación que tiene bajo su orientación.

Al respecto García y Vaillant (2010) afirman que la identidad del docente nace de una construcción individual referida a la historia del mismo y a sus características sociales, pero también de una construcción vinculada al contexto pedagógico sobre el cual trabaja; en consecuencia, atendiendo a este planteamiento, es necesario que en esta difícil tarea un educador haga buen uso de sus facultades humanas armonizando su pensar, sentir y actuar.

En relación a lo anteriormente expuesto, es pertinente señalar que la problemática antes descrita afecta al personal docente de la Unidad Educativa de Educación Especial de Deficiencias Auditivas "Cabimas" (U.E.E.E.D.A "Cabimas") ubicada en el Estado Zulia, específicamente en el municipio Cabimas, Parroquia Ambrosio, donde los docentes muestran características de personalidad con autoestima inadecuada específicamente en los componentes cognitivo y conductual que se manifiesta en la forma de educar y por ende todo lo que engloba el desempeño laboral.

En concordancia con lo planteado, es necesario dar respuesta al siguiente objetivo general: Identificarlos componentes cognitivo y conductual de la autoestima en los docentes de la Unidad Educativa de Educación Especial de Deficiencias Auditivas "Cabimas" (U.E.E.E.D.A "Cabimas").

Fundamentación teórica

Autoestima

La autoestima, representa uno de los aspectos fundamentales en el ser humano, por ello; Aragón y Aragón (2009) la definen como "la organización relativamente estable y duradera de creencias, opiniones, percepciones y conocimientos y valoraciones que cada cual tiene sobre sí mismo, cargada de afectos, sentimientos y emociones, también sobre uno mismo, que orienta o dirige nuestra conducta de manera consciente y coherente".

Es decir, se relaciona con el conocimiento y sentimientos que se tienen de sí mismo y se refleja en nuestras actitudes como autoestima positiva o negativa, por otra parte, infieren que puede cambiar a través del tiempo o circunstancias. Del mismo modo Cortés (2010) la conceptualiza así: "es el sentimiento innato e incondicional de amor, seguridad y bienestar, que es crucial para nuestra salud mental". Se explica entonces, que la autoestima nace con el individuo y debe permanecer con él para mantener la salud, de lo contrario percibe malestar, conllevando a la falta de salud mental producto de la incomodidad emocional.

Aunque la autoestima corresponda al individuo, su origen y mantenimiento son de naturaleza psicosocial "configurándose su desarrollo durante la infancia y adolescencia desde múltiples características del ambiente familiar" (Krauss 2019). En concordancia,

Johnson (2010) defiende su evolución en dos fases, “una autoestima básica, de carácter más afectivo, constituida en primer lugar; y otra autoestima posterior que uno mismo debe ganarse por su actuación”. “Respecto a las influencias procedentes del ambiente familiar, se ha constatado una relación entre ciertas actuaciones de los padres y el desarrollo psicosocial de los hijos” (Gallarín 2021).

Siendo fruto de la interacción persona-medio, la autoestima se encaja entre antecedentes y consecuentes, resultando de causas determinadas y produciendo efectos específicos. Su plena inmersión en el seno de una amplia constelación de factores la descubre como parte integrante de un sistema dinámico mayor y más complejo, aludiendo a su forzosa plasticidad.

Por medio de esta concepción se entiende que las personas nacen con condiciones para desarrollar cualquier actividad y emocionalmente está equilibrado, las cuales se modifican al transcurrir del tiempo y según el contexto donde se forme.

Componente cognitivo de la autoestima

Para dar inicio al estudio del componente cognitivo González y Hernández (2003), menciona este componente como una “estructura cognitiva que se adquiere a través de la experiencia. Lo que deja ver que la autoestima se compone basándose en el conocimiento que se tiene de sí mismo lo que es fundamental como punto de partida del crecimiento personal”. (p.20).

Entre tanto, Aragón y Aragón (2009), manifiesta que “este componente comprende el autoconocimiento, autoconcepto, autocomprensión, autoimagen y autopercepción; haciendo énfasis en los primeros cuatro, ya que la autoimagen la relaciona con la autopercepción. En consecuencia, no se profundiza en este último”.

En otro orden de ideas, los autores antes señalados afirman que estos subcomponentes hacen referencia a la representación mental que un individuo se forma de sí mismo, es decir, al conocimiento que tiene de los rasgos de su personalidad, de los que se quiere, se busca, desea y hace; esta información puede ser sólida o fundamentada, producto de una reflexión continua y seria o voluble y sin basamento, resultado de una ausencia de introspección (mirarse por dentro).

Autoconocimiento

En relación al autoconocimiento, Whetten y Cameron (2011) afirman que se centra en “la búsqueda del conocimiento del yo, lo cual es necesario para acceder a lo más interno. Albergado en la autoestima; entendida como el valor que se posee sobre sí mismo, los elementos cuantitativo y cualitativo para saber la valía real, tomando en consideración el propio ser”. Así mismo, Ouspensky (2013) “lo denomina conciencia como una especie particular de aprehensión del conocimiento interior”, lo que implica uno de los primeros pasos para mejorar la autoestima como lo es conocerse a sí mismo,

es decir, conocer mejor el ser, carácter, fortalezas, oportunidades, actitudes, valores, gustos y disgustos permitiendo tener una visión clara de sí mismo,

Autoconcepto

Continuando, Aragón y Aragón (2009), afirman que el autoconcepto “modela nuestro destino; es decir, que la visión más profunda que tenemos de nosotros mismos influye sobre todas nuestras elecciones y decisiones más significativas y, por ende, modela el tipo de vida que nos creamos”. Este se forma por la imagen que se tiene de sí mismo y la información que se recibe de los demás en relación con nuestra persona, es un conjunto de representaciones y de juicios referidos a uno mismo en distintos aspectos: corporal, psíquico, comportamental y social (Rojas V. 2017).

Lo anterior, hace referencia una vez más sobre la implicación de lo más profundo del individuo con respecto a sí mismo y el estilo de vida que decide tomar.

Autocomprensión

En referencia a la autocomprensión, Cortés (2010), dice que “quien se ama se comprende a sí mismo, reconociendo que tiene debilidades, pero evita autocriticarse duramente, actuando para construir mejores oportunidades de vida y sentirse bien consigo mismo”. Lo que quiere decir, una persona demuestra autocomprensión en la medida que se acepta con errores y se da el permiso de cometerlos, pero con la conciencia de luchar para asumirlos y cambiar sus debilidades.

Autoimagen

Con respecto, a la autoimagen, Álvarez (2007) enuncia: “Las múltiples posibilidades de las personas están directamente influenciadas por la autoimagen que tengan de sí mismos. Estas autoimágenes pueden cambiar con el tiempo, pero cada individuo tiene un sentimiento permanente de identidad personal del cual dependerá lo que esta persona esté dispuesto o no a hacer en la vida” (p.29).

A través de esta cita, se comprende que según la aceptación o rechazo de la propia imagen, bien sea corporal, emocional o cognitiva varía la capacidad de actuar con asertividad en las circunstancias que se presentan en cualquier contexto, convirtiéndose entonces en una debilidad o en una fortaleza.

Por consiguiente, un docente al darse cuenta que no se comprende a sí mismo puede comenzar a reestructurar diversos aspectos de su vida, los cuales se podrán percibir con los cambios favorables que automáticamente e inmediatamente se verán.

Claramente, el componente cognitivo, tiene gran influencia en la formación de la autoestima de los docentes, según la concepción que estos hagan de su autoimagen se

reflejará en la forma de expresarse de sí mismo, de buscar mejoras desde el punto de vista físico, sin dejar de comprender que no se es perfecto y aceptarse tal como es.

Componente conductual de la autoestima

Este componente, Aragón y Aragón (2009), lo relacionan con la autodirección, autonomía, responsabilidad e independencia, especifican cada una de ellas para mayor claridad. Además agregan, que la autoestima es la base de la vida y la vida es acción, por ello, la inmovilización y el aislamiento simbolizan deterioro, desintegración y la muerte. Lo que significa, que tener autoestima es accionar hacia el exterior o actividad en el entorno, es decir, interacción con el medio y adaptación a él.

Autodirección

Morales (2007) explica sobre la autodirección: “En el ideal que cada uno tiene de sí mismo, se encuentra un modelo que la persona enfrenta, enjuicia y evalúa. El ideal de sí mismo se imprime en dirección a la vida entendiéndose con ello que el propósito primordial del ser humano es la vida, hacia ello dirige sus objetivos, aun cuando en muchos casos es de forma equivocada” (p.19); así los docentes pueden ser capaces de autodirigir su vida, partiendo del conocimientos de sí mismos, en todos los sentidos.

Autonomía

En lo que respecta a la autonomía Aragón y Aragón (2009), destacan: Conducta autónoma, o autonomía en el obrar, conducta independiente o autonomía en el actuar y conducta autodirigida, o autodirección en el hacer, pueden considerarse formas distintas de referirse al hecho de ser director de la propia vida. La expresión más evidente de la autonomía, independencia o autodirección es la toma de decisiones por uno mismo (p.72).

Se entiende que el autor utiliza varias expresiones para dar a conocer la autonomía como la capacidad que deben desarrollar los docentes para tomar sus propias decisiones, ser independientes en la forma de pensar, sentir y actuar; ser autónomo le brindará mayores oportunidades de desenvolverse personalmente, socialmente y, lo más importante aún, como un buen profesional.

Responsabilidad

En cuanto al estudio de la responsabilidad el mismo autor Aragón y Aragón (2009), (como se citó en Branden 1995) hace referencia al elemento conductual responsabilidad: “ser responsable hacia la realidad”. Luego agrega “es una manifestación de la autoestima que exige vivir conscientemente, es decir, respetar los hechos de la realidad tanto internos (pensamientos, sentimientos, emociones, deseos,

necesidades) como externos (personas, objetos, hechos y fenómenos que nos rodean)" (p.65).

Se entiende con ello, que la responsabilidad, es el compromiso que adquiere una persona respondiendo ante sí misma, ante los demás y ante las cosas que ameriten su atención; desde un punto de vista de consciencia de amor propio, más no de obligación que acarrea disgusto, hace sentir mal creando sentimientos de insatisfacción.

Independencia

En lo que respecta a la independencia Yagosesky (1998) hace referencia a la misma (específicamente a la independencia del trabajador) "Respetar los vínculos que el trabajo implica, sin aprovecharse de otros. Tiene dignidad y quiere dar, además de recibir" (p.179).

Señala el margen de autonomía de los individuos, esto es, su capacidad para tomar sus propias decisiones, emprender sus propios proyectos y, en general, decidir sobre la propia vida sin necesitar de la supervisión de nadie (Enciclopedia concepto 2021).

Para ilustrar el tópico, una persona independiente se desenvuelve por sus propios medios, tiene su propia opinión sobre las cosas y sus propias pautas para la construcción de su vida. Está claro que la independencia es un logro importante en la vida, y por esa razón hay que encontrar un equilibrio adecuado consigo mismo y con los demás, una justa medida entre ambos extremos erróneos.

Docente

El término docente hace referencia a la persona que se transforma así mismo y a los que les comparte y transmite su cultura desde su quehacer y determinación en la historia (Martín, 2015).

De allí que, según Salcedo citado por Piña (2001), el papel del docente en el nuevo diseño curricular exige "una comprensión de sí mismo para comprender a los demás; así como una nueva relación docente – alumno, que logre su pleno desarrollo, respetando la libertad de opinar y la autonomía en la toma de decisiones" (p.52).

Esto implica un proceso de autoevaluación permanente como persona y como docente, una identificación con los intereses y problemas de la comunidad y sobre todo una necesidad de afianzar sus conocimientos, organizarlos, reconstruirlos mediante una formación profesional.

Metodología

La presente investigación se fundamentó en el paradigma positivista pues determino el aspecto científico del procedimiento a ser utilizado, lo que generó validez y credibilidad a los resultados obtenidos, además que reflejó la realidad sin la intervención de la subjetividad, así como la posibilidad de verificar cuantitativamente los datos que resulten de la misma.

Al respecto, Chávez (2007), cuando diserta sobre el paradigma positivista sostiene que “fuera del ser humano no existe una realidad social externa y objetiva ya concebida”, agrega que su objetivo implica “manifestar la realidad sin modificarla y asegura que todo enunciado tiene sentido si es verificable tanto para las ciencias físico-naturales como para las ciencias sociales” (p.33). De esta manera, las realidades en cuanto a los componentes cognitivo y conductual de la autoestima de los docentes de la UEEEDA “Cabimas”, podrán ser observadas utilizando un procedimiento sistemático propio del método científico.

En este orden de ideas, y considerando el objetivo general presentado, se realizó una investigación de tipo descriptivo. Al respecto, Méndez (2008), plantea que en los estudios descriptivos “se identifican características del universo de investigación, se señalan formas de conductas, actitudes, y se establecen comportamientos concretos” (p.231); tal y como se realizó en función de los componentes cognitivo y conductual de la autoestima en los docentes de la UEEEDA “Cabimas”.

De acuerdo al diseño de investigación fue no experimental de campo, a fin de visualizar las variables sin manipularlas intencionalmente. Al respecto, Hernández et al (2014), plantean que las investigaciones no experimentales “se realizan sin manipular deliberadamente las variables”. Así se garantiza que los componentes cognitivo y conductual de la autoestima de los docentes se estudió sin cambiar la condición presentada en el momento de la recolección de datos.

Además del diseño no experimental, esta investigación se ubica en el tipo transeccional o transversal, donde los mismos autores indican que en este tipo de investigación “se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interpretación en un momento dado” Con esto se establece que los datos fueron recolectados en una sola oportunidad para Indagar los componentes cognitivo y conductual de la autoestima en los docentes de la UEEEDA “Cabimas”.

Con referencia a la población cabe mencionar que para este estudio la misma estuvo constituida por 22 docentes de la UEEEDA “Cabimas” del Municipio Cabimas del estado Zulia. De acuerdo con lo expresado por Chávez (2007), la población “está constituida por características o estratos que le permiten distinguir los sujetos unos de otros” (p.162). Por su parte, Bavaresco (2006), indica que la población representa “el conjunto total de unidades de observación que se consideran en el estudio” (p.91).

Para el mismo autor, la muestra “es una porción representativa de la población que permite generalizar sobre los resultados de una investigación”. En el caso de la población de los docentes se aplicó censo poblacional, abarcando la totalidad de los sujetos, ya que la población es relativamente pequeña para el caso de estudio. En este sentido, Méndez (2008), establece que “el censo consiste en estudiar todos los elementos de la población” (p.281). Por lo tanto, los cuestionarios de esta investigación se aplicaron a los 22 docentes de la UEEEDA “Cabimas”.

Cuadro 1. Censo poblacional

Género	
Masculino: 1	Femenino: 21
Años de Servicio	
7: 0-5 años de servicio	
11: 6-10 años de servicio	
3: Más de 10 años de servicio	
Edad:	
10: 20-30 años	
3: 31-40 años	
7: 41-50 años	
1: Más de 51 años	
Nivel de Formación	
1: T.S.U	
19: Lcdos	
1: Postgrado	
TOTAL	22

Fuente: Leal (2024)

En función de la técnica empleada Busot (1991) la define como “el proceso por el cual se perciben hechos o fenómenos en forma directa o con el auxilio de instrumentos apropiados bajo rigurosas condiciones” (p.182). Para la realización del presente estudio se utilizó la observación directa y participativa, puesto que la obtención de los datos se realizó directamente en el campo donde se desarrolla el fenómeno a través de la aplicación del instrumento de recolección de datos.

Así mismo, se utilizó un instrumento tipo cuestionario que contuvo 24 ítems con 4 alternativas de respuesta: siempre (4 puntos), frecuentemente (3 puntos), algunas veces (2 puntos) y nunca (1 punto). En tal sentido, Arias, F. (2006) plantea que éste, “es un instrumento de recolección de información primaria, que contiene un conjunto de preguntas bien organizadas y presentadas todas en el mismo orden y término para

ser autoaplicado a todos los sujetos de la investigación”. En este propósito se aplicó un baremo en el que se ubican los sujetos de acuerdo con la puntuación obtenida; de allí que estos cálculos se realizaron tomando el número de sujetos, a continuación se detalla el mismo:

Cuadro 2. Baremo

Alternativa de respuesta	Rango Alternativas		Rango Puntaje		Categoría	
	LS	LI	LS	LI	Componente Cognitivo de la autoestima	Componente Conductual de la autoestima
Siempre	4	3,25	96	78	Muy Alto	
Frecuentemente	3,24	2,50	77	60	Alto	
Algunas Veces	2,49	1,75	59	42	Bajo	
Nunca	1,74	1	41	24	Muy Bajo	

En todo instrumento debe obtenerse la validez y confiabilidad de contenido. De acuerdo con Hernández *et al* (2014), la validez “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, mientras la confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce los mismos resultados”.

En este sentido, los instrumentos construidos se presentaron a cinco (5) jueces expertos vinculados al área y conocedores de la temática a investigar, así como también dos expertos en metodología. Los expertos realizaron las correcciones pertinentes a los ítems que presentaron dificultad, ambigüedad o no se correspondían con lo que se deseaba investigar, en tal caso se reorientaron y se modificaron para adaptarlos al contenido de la variable estudiada.

Para determinar la confiabilidad del instrumento una vez validado el mismo se aplicó a 10 sujetos escogidos fuera de la muestra, con características similares a la población seleccionada, quienes conformaron la prueba piloto. Tabulados los resultados se aplicó la fórmula coeficiente alfa de Cronbach, la cual según Chávez (2007), “se aplica a cuestionarios con varias alternativas”; el resultado arrojado es 0.98, es decir, que el instrumento de recolección de datos es altamente confiable.

Por su parte, Hernández *et al*, (2006), establecen lo siguiente en relación a las técnicas para el análisis de los datos: “cuando los datos se han codificados y transferidos a una matriz, el investigador debe proceder a analizarlos” (p.408). De este modo, se procedió a organizar los datos en tablas de doble entrada, para observar las respuestas

de cada sujeto frente a cada uno de los ítems. En este procedimiento se utilizó el programa Excel bajo el sistema operativo Windows Vista 2007, calculando las medias de cada variable. Igualmente, se determinó el promedio y la dispersión de los datos.

Análisis y discusión resultados

El análisis de los resultados se realizó sobre la base de los objetivos específicos que guiaron la investigación. De tal manera, se observan las respuestas dadas por los docentes de la UEEEDA “Cabimas” para el componente cognitivo de la autoestima conformada por los indicadores: autoconocimiento, autoconcepto, autocomprensión y autoimagen; y para el componente conductual de la autoestima que abarca los indicadores autodirección, autonomía, responsabilidad e independencia.

Cuadro 3. Componente cognitivo de la autoestima

Indicador	N	Promedio	Porcentaje	Valores		Categoría
				Máximo	Mínimo	
Autoconocimiento		3,65	91,25%	3,82	3,38	Muy Alto
Autoconcepto		3,32	83%	3,38	3,23	Muy Alto
Autocomprensión	22	3,12	78%	3,38	2,90	Alto
Autoimagen		3,57	89,25%	3,64	3,50	Muy Alto
Promedio General		3,41	85,25%	3,55	3,25	Muy Alto

Fuente: Leal (2024)

En el cuadro 3, el promedio general obtenido para el componente cognitivo de la autoestima fue de 3,41, lo que según el baremo de las variables lo ubica en la categoría “muy alto”, y valores que oscilan entre 3,55 y 3,25 reflejan una tendencia a ascender al nivel adecuado en un 85,25%, es decir, que los docentes estudiados presentan un muy alto nivel del componente cognitivo de su autoestima.

Sobre el indicador autoconocimiento, se obtuvo un promedio de 3,65 (91,25%), ubicándolo en la categoría “muy alto”. Álvarez (2007), dice que “el conocerse así mismo implica uno de los primeros pasos para mejorar la autoestima, porque permite tener una visión clara de sí mismo, facilitando el reconocimiento de errores, cualidades y aciertos con el fin de cambiar para una mayor estabilidad personal”.

Según los resultados y el baremo establecido los docentes han profundizado en el descubrimiento de las características positivas, lo que les permite sentirse satisfechos con sí mismos, conocen sus cualidades personales, saben lo que quieren en la vida y reconocen sus defectos.

Con respecto al indicador autoconcepto, se logró un 3,32 (83%), ubicándolo en la categoría “muy alto”. Lo que implica, que tienen conocimiento de sus gustos, creencias, capacidades, aptitudes, defectos y rasgos de personalidad más representativos, lo que según Rojas (2017) se forma por la imagen que se tiene de sí mismo y la información que se recibe de los demás en relación con nuestra persona, es un conjunto de representaciones y de juicios referidos a uno mismo en distintos aspectos: corporal, psíquico, comportamental y social”.

Lo afirmado por el autor, permite comprender que toda persona con un buen concepto de sí mismo tiende a ser responsable, cree que es una persona capacitada para su desempeño laboral y, por otro lado, se siente una persona inteligente.

En cuanto al indicador autocomprensión, el resultado fue de 3,12 (78%), ubicándolo en la categoría “alto”. Cortés (2010), dice que “quien se ama se comprende a sí mismo, reconociendo que tiene debilidades, pero evita autocriticarse duramente, si no que actúa para cambiar o mejorar esas debilidades para construir mejores oportunidades de vida y sentirse bien consigo mismo”.

Según lo expuesto, una persona que se comprende a sí mismo conoce sus limitaciones pero a la vez evita criticarse, elige no preocuparse por sus errores sino que actúa creativamente, reconoce que es un ser humano y que tiene derecho a equivocarse.

Para el indicador autoimagen, se obtuvo un promedio de 3,57 (89,25%) ubicándolo en la categoría “muy alto”. Álvarez (2007) afirma que las múltiples posibilidades de las personas están directamente influenciadas por la autoimagen que tengan de sí mismos. Estas autoimágenes pueden cambiar con el tiempo, pero cada individuo tiene un sentimiento permanente de identidad personal del cual dependerá lo que esta persona esté dispuesto o no a hacer en la vida (p.29).

Referente a lo planteado, Aragón y Aragón (2009), explica que la autoimagen “tiene una gran influencia en la formación de la autoestima de los docentes, según la concepción que estos hagan de su autoimagen se reflejará en la forma de expresarse de sí mismo, de buscar mejoras desde el punto de vista físico, sin dejar de comprender que no se es perfecto y aceptarse tal como es”. Para la investigadora, lo anterior corrobora que todo docente con un muy alto nivel de su autoimagen conoce muy bien su imagen personal, se ve como una persona valiosa y es capaz de triunfar, aprender y progresar.

Cuadro 4. Componente conductual de la autoestima

Indicador	N	Promedio	Porcentaje	Valores		Categoría
				Máximo	Mínimo	
Autodirección		3,16	79%	3,32	3,00	Alto
Autonomía		3,03	75,75%	3,23	2,68	Alto
Responsabilidad	22	3,41	85,25%	3,50	3,32	Muy Alto
Independencia		3,37	84,25%	3,62	3,00	Muy Alto
Promedio General		3,24	81%	3,41	3	Alto

Fuente: Leal (2024)

La figura anterior muestra que el promedio general obtenido para el componente conductual de la autoestima fue de 3,24, lo que según el baremo lo ubica en la categoría "alto", y valores que oscilan entre 3,41 y 3 reflejan una tendencia a ascender el nivel adecuado en un 81%, con lo que se concluye que los docentes estudiados presentan un alto nivel del componente conductual de su autoestima, es decir, tienen un alto nivel de autodirección, autonomía, responsabilidad e independencia.

Sobre el indicador autodirección, se obtuvo un promedio de 3,16 (79%), ubicándolo en la categoría "alto". Morales (2007) explica sobre este componente "En el ideal que cada uno tiene de sí mismo, se encuentra un modelo que la persona enfrenta, enjuicia y evalúa. El ideal de sí mismo se imprime en dirección a la vida" (p.19). El autor explica que, una persona con un buen nivel de autodirección, no sólo persiste para lograr sus objetivos de vida sino que asume nuevos retos fácilmente lo que hace que su autoestima sea fortalecida en gran manera.

Con respecto al indicador autonomía, se logró un 3,09 (75,75%), ubicándolo en la categoría "alto". Aragón y Aragón (2009), destacan: Conducta autónoma, o autonomía en el obrar, conducta independiente o autonomía en el actuar y conducta autodirigida, o autodirección en el hacer, pueden considerarse formas distintas de referirse al hecho de ser director de la propia vida. La expresión más evidente de la autonomía, independencia o autodirección es la toma de decisiones por uno mismo (p.72).

Para ilustrar esto, se concluye que un docente con una alta autonomía sabe cómo organizar su tiempo, que es valioso y sabe cómo administrarlo, igualmente toma sus propias decisiones convirtiéndola en una persona para triunfar en la vida.

En cuanto al indicador responsabilidad, el resultado fue 3,41 (85,25%), ubicándolo en la categoría "muy alto". Aragón y Aragón (2009), (como se citó en Branden 1995) para hacer referencia a este elemento expresa que "es una manifestación de la autoestima que exige vivir conscientemente, es decir, respetar los hechos de la realidad tanto internos (pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, necesidades) como externos (personas, objetos, hechos y fenómenos que nos rodean)" (p.65).

De esto se deduce que, en la medida que los docentes asumen sus compromisos como parte del desarrollo personal, promueven los resultados positivos que se esperan de ellos, es decir, cumplen lo que prometen y se consideran responsables en su trabajo ya que cuando le asignan una tarea o actividad la cumplen.

Para el último indicador denominado independencia, se obtuvo un promedio de 3,37 (84,25%), ubicándolo en la categoría "muy alto". El mismo corresponde a la capacidad para tomar sus propias decisiones, emprender sus propios proyectos y, en general, decidir sobre la propia vida sin necesitar de la supervisión de nadie (Enciclopedia concepto 2012-2024). En este mismo orden de ideas Yagosky (1998) que una persona independiente "Respetar los vínculos que el trabajo implica, sin aprovecharse de otros. Tiene dignidad y quiere dar, además de recibir" (p.179).

Según el baremo y los resultados obtenidos, una persona con muy alta independencia en su vida se las arregla bien sola, cuando realiza una acción no necesita que otros la aprueben y expresa sus ideas aunque no la tomen en cuenta, lo que le permite lograr un equilibrio adecuado consigo misma y con los demás.

En otras palabras, se podría decir que lo diagnosticado en el problema inicial contrasta con los resultados obtenidos ya que los componentes abordados se encuentran en niveles alto y muy alto con lo que se puede afirmar que los docentes están desarrollando los componentes estudiados adecuadamente sin afectar el entorno educativo y por ende su desempeño laboral.

Conclusiones

En atención a estos planteamientos y al objetivo logrado en el estudio, se presentan las siguientes conclusiones:

Al indagar el componente cognitivo de la autoestima en los docentes de la UEEEDA “Cabimas”, los resultados indican que presentan un nivel muy alto de dicho componente. En este propósito, este grupo de educadores maneja adecuadamente su autoconocimiento, autoconcepto, autocomprensión y autoimagen.

Dicho en otras palabras, conocen sus cualidades y debilidades personales, se comprenden a sí mismos, conocen su imagen personal considerándose valiosos, capaces de triunfar y aprender evitando criticarse sin preocuparse por sus errores para actuar creativa y asertivamente.

Como complemento de lo anterior y en relación al componente conductual de la autoestima en los docentes de la UEEEDA “Cabimas”, el mismo arrojó que los sujetos estudiados presentan un alto nivel de dicho componente, es decir, tienen un alto nivel de autodirección, autonomía, responsabilidad e independencia.

De esta forma, se evidencia que los docentes saben tomar sus propias decisiones, aspecto que les ayuda a triunfar en la vida en todos los ámbitos, igualmente persisten para lograr sus objetivos de vida asumiendo nuevos retos y compromisos como parte del desarrollo personal y profesional, promueven los resultados positivos que se esperan de ellos, cumplen lo que prometen logrando un equilibrio adecuado consigo mismos y el personal que le rodea.

Para finalizar, se concluye que con el objetivo general de esta investigación: identificar los componentes cognitivo y conductual de la autoestima en los docentes de la UEEEDA “Cabimas”, los mismos poseen y manejan para el momento de estudio de alto a muy alto nivel los componentes abordados, es decir, que se conocen y se comprenden a sí mismos, tienen un buen concepto de sí mismos y de su imagen lo que

les permite cumplir con sus funciones docentes mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje.

Permaneciendo en dichos parámetros lograrán mantener la salud mental, podrán desarrollar cualquier actividad de forma equilibrada, las cuales se modifican al transcurrir del tiempo y según el contexto donde se forme, la representación mental de sí mismo será siempre positiva conociendo los rasgos de su personalidad cumpliendo con lo que quieren, buscan, desean y hacen, accionan hacia el exterior interactuando con el medio y adaptándose a él.

Referencias bibliograficas

- Álvarez (ed). (2007). Autoestima para todos. México. Edición Ilustrada.
- Aportaciones sobre el autoconcepto y autoestima. Nunca es tarde para aceptarse. Toluca de Lerdo, México (2021) <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2823>
- Aragón de L. y Aragón, J. (ed). (2009). Autoestima. Comprensión y Práctica. Caracas, Venezuela. Ediciones San Pablo. Tercera reimpresión.
- Arias, F. (ed). (2006). El proyecto de investigación a la metodología de la investigación. Venezuela. Epísteme.
- Bavaresco, A. (2006). Proceso metodológico en la investigación (Cómo hacer un Diseño de Investigación). Maracaibo, Venezuela. Universidad del Zulia.
- Branden, N. (ed). (1995). Los Seis Pilares de la Autoestima. ----- (1997). Cómo llegar a ser autorresponsable.
- Busot, A. (1991). Investigación Educativa. Universidad del Zulia. Maracaibo: consejo de publicaciones.
- Catalán, J. (1997). La profesión del profesor según las teorías subjetivas de los formadores, tesis doctoral, Santiago: Facultad de Educación– Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Chávez, N. (2007). Introducción a la Investigación Educativa (Tercera ed.). Maracaibo: La Columna.
- Cortés, A. (2010). Cómo Mejorar la Autoestima. Manual Práctico Basado en las Investigaciones de Nathaniel Branden. (Documento en Línea). Disponible: http://www.inteligencia-emocional.org/cursos-gratis/mejorar-autoestima/la_importancia_de_la_autoestima.htm. (Consulta: 2010, noviembre 20).

- Chávez, N. (2007) *Introducción a la Investigación Educativa*. Maracaibo, Venezuela: Talleres de Artes Gráficas.
- Enciclopedia concepto (2021).<https://concepto.de/independencia/#ixzz8WGAweITA>
- Consuelo García Gallarín, *El género gramatical: variación y cambio*, Madrid, Amazon, 2020, 358 pp., ISBN: 9788409213641
- García, C. M., y Vaillant, D. (ed). (2010). *Desarrollo profesional docente: ¿Cómo se aprende a enseñar?* Madrid: Narcea Ediciones.
- González, J., y Hernández, Z. (ed). (2003). *Paradigmas Emergentes y Métodos de Investigación en el Campo de la Orientación*.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (ed). (2006). *Metodología de la Investigación*. México. Editorial Mc. Graw Hill.
- Hernández, Roberto. Fernández, Carlos. y Baptista, María. (2014). *Metodología de la Investigación*, 6ª. Edición. Editorial Mc. Graw Hill Education 2014. (pp. 600).
- Jhonson, J. (ed). (2010). *Diseñar con la mente en mente*. EE.UU: Elsevier.
- Krauss N. (2019). *En una selva oscura*. Salamandra. Edición 2019.
- Universidad ALVART, Puebla (2019). *Autoestima, teorías y su relación con el éxito personal*.<https://www.alternativas.me/30-numero-41-febrero-julio2019/190-autoestima-teorias-y-su-relacion-con-el-exito-personal>
- Medina, I. L. (2017). *El desempeño profesional pedagógico del tutor en la carrera Licenciatura en Educación Pedagogías*. Psicología de la Universidad de Matanzas (Tesis doctoral). Matanzas: Universidad de Matanzas.
- Méndez, C. (2008). *Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales*. México: Limusa.
- Nathaniel, B. (2011). *El Poder de la Autoestima*, Paidós. (pp27-30)
- Ouspensky, P. D. (2013). *En busca de lo Milagroso*. Libro de Ciencias Humanas. Editorial Berbera.
- Piña, G. (2001). *Capacitación en Gerencia de Aula Dirigido a los docentes de la primera y segunda etapa de la Escuela Básica "San Gerónimo" de Corote, Estado Yaracuy*. Trabajo de Grado en Maestría en Educación. Universidad de Carabobo.
- Recursos Educativos. *¿Qué es un docente?* (2023). <https://www.kichihua.com/que-es-un-docente/>
- Rojas V. (2017). *Concepción de la tutoría desde el enfoque inclusivo, carrerataleto infantil*. Universidad Metropolitana de Ecuador.

Semadeni M. (2018). "La interacción entre el debate público sobre la masonería y la cultura política, 1761-1830". REHMLAC (Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña).

Vera, V. y Zebadua, I. (2017). Contrato Pedagógico y Autoestima. Recuperado de: <https://docplayer.es/20660177-Contrato-pedagogico-y-autoestima.html>

Villanueva, P. (2019). Al rescate de tu autoestima. 1-4 Recuperado de: <https://app.vlex.com/#vid/rescate-autoestima-579083842>

Whetten y Cameron (2011). Desarrollo de habilidades directivas. Octava Edición. PEARSON EDUCACIÓN, México. ISBN: 978-607-32-0580-1

Yagoskesky, R. (1998). Autoestima. En Palabras Sencillas. Caracas, Venezuela. Júpiter Editores. Séptima Edición.